

KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINING LINGVODIDAKTIKADAGI O'RNI: NAZARIY-TARIXIY TAHLIL

Esemuratov Abdimurat Esemuratovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),

O'zbekiston san'at va madaniyat instituti Nukus filiali, mustaqil tadqiqotchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18951788>

Annotatsiya: Mazkur maqolada kompyuter texnologiyalarining lingvodidaktikadagi o'rni va ahamiyati nazariy-tarixiy jihatdan tadqiq etiladi. Xorijiy (ingliz tilidagi) klassik CALL nazariyasi asoschilari M.Warschauer va C.Chapelle, rus olimlari L.A.Dunayeva hamda V.P.Zaxarovning raqamli lingvodidaktikaga oid tadqiqotlari, shuningdek, o'zbek va qozoq tilshunoslarining kompyuter lingvistikasi va lingvodidaktika sohasidagi ishlari qiyosiy tahlilga tortilgan. Maqolada kompyuter texnologiyalarining til o'qitish metodikasiga ta'siri, ularning didaktik imkoniyatlari va lingvodidaktik tizimdagi o'rni bosqichma-bosqich yoritilgan. Tadqiqot natijalari kompyuter lingvodidaktikasi so'nggi o'n yilliklarda mustaqil fan yo'nalishi sifatida shakllanganligini va uning nazariy-metodologik asoslari turli ilmiy maktablar tomonidan boyitilganligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: kompyuter lingvodidaktikasi, CALL, raqamli texnologiyalar, til o'qitish metodikasi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, elektron ta'lim resurslari.

KIRISH

Jahon ta'lim tizimida so'nggi yillarda yuz berayotgan tub o'zgarishlar, xususan, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi til o'qitish metodikasiga ham yangicha yondashuvlarni talab qilmoqda. An'anaviy o'qitish usullari kompyuter va internet texnologiyalari bilan uyg'unlashib, lingvodidaktika fanining yangi yo'nalishi – kompyuter lingvodidaktikasining shakllanishiga olib keldi. Kompyuter lingvodidaktikasi – bu kompyuter texnologiyalari vositasida tillarni o'qitishning nazariy va amaliy masalalari bilan shug'ullanuvchi fan sohasi bo'lib, u didaktika, metodika, lingvistika, psixologiya va informatika fanlarining yutuqlariga tayanadi.

Mazkur maqolaning maqsadi kompyuter texnologiyalarining lingvodidaktikadagi o'rnini nazariy-tarixiy jihatdan yoritib berish, xorijiy, rus, o'zbek va turkiy tilidagi ilmiy maktablarning bu boradagi qarashlarini qiyosiy o'rganish hamda ularning zamonaviy til ta'limidagi ahamiyatini ochib berishdan iborat.

Kompyuter lingvodidaktikasining shakllanishi va rivojlanish bosqichlari

Kompyuter texnologiyalarining til o'qitishda qo'llanilishi tarixi XX asrning 60-yillariga borib taqaladi. Dastlabki bosqichda (1960–1980-yillar) kompyuterlar asosan mashq va test topshiriqlarini avtomatlashtirish vositasi sifatida qaraldi. Bu davrda yaratilgan dasturlar oddiy grammatik mashqlar va lug'at boyitishga qaratilgan bo'lib, ular «mashq qiluvchi mashinalar» (drill and practice) deb ataldi.

M.Warschauer o'zining «Computer-assisted language learning: An introduction» (1996) nomli asarida CALL (Computer-Assisted Language Learning) rivojlanishining uch bosqichini ajratib ko'rsatadi: bixevioristik CALL (1960–1970-yillar), kommunikativ CALL (1970–1980-yillar) va integrativ CALL (1980-yillardan hozirgacha) [1, 3-20]. Bixevioristik bosqichda takrorlash va taqlid qilishga asoslangan mashqlar ustunlik qilgan bo'lsa, kommunikativ bosqichda tilning real kommunikativ vaziyatlarda qo'llanilishiga e'tibor qaratildi. Integrativ bosqich esa multimedia va internet texnologiyalarining rivojlanishi bilan bog'liq bo'lib, til

o'qitish jarayonida matn, tasvir, tovush va videoning uyg'unlashgan holda qo'llanilishini ta'minladi.

C.A. Chapelle (2001) CALL nazariyasiga yangicha yondashuv taklif etib, kompyuter vositasida til o'rganishni baholashning oltita asosiy mezonini belgilab berdi: til o'rganish salohiyati (language learning potential), ma'noga yo'naltirilganlik (meaning focus), o'quvchiga moslashish (learner fit), autentiklik (authenticity), ijobiy ta'sir (positive impact) va amaliylik (practicality) [2, 55]. Chapellening ushbu nazariy qarashlari keyingi tadqiqotlar uchun metodologik asos bo'lib xizmat qildi.

Zamonaviy tadqiqotlarda kompyuter lingvodidaktikasi muammolari

XXI asr boshlariga kelib, M.Thomas, H.Reinders va M.Warschauer (2013) tahriri ostida chop etilgan «Contemporary computer-assisted language learning» nomli fundamental asarda CALL sohasining so'nggi yutuqlari va istiqbollari tahlil qilindi. Mazkur asarda kompyuter lingvodidaktikasining nazariy asoslari, metodologiyasi, amaliy qo'llanilishi va tadqiqot yo'nalishlari keng yoritilgan [3, 389]. Mualliflar tomonidan CALLning mustaqil fan sifatida shakllanganligi, uning lingvistika, pedagogika, psixologiya va axborot texnologiyalari fanlarining tutashgan nuqtasida rivojlanayotganligi ta'kidlangan.

Raqamli lingvodidaktika sohasida L.A.Dunayeva, G.M.Levina, A.N.Bogomolov va T.V.Vasilyeva (2020) tomonidan olib borilgan kompleks tadqiqot shuni ko'rsatadiki, onlayn o'quv resurslari banklarini tizimli tashkil etish va AKT vositalarini dars jarayoniga uzviy integratsiya qilish chet tillarini o'rgatishning metodologik bazasini sifat jihatdan yangilaydi hamda o'quv jarayonini optimallashtirish imkonini beradi. [4, 282].

2016-yilda Minsk davlat universitetida nashr etilgan «Rus tilini chet tili sifatida o'qitishda kompyuter texnologiyalari» nomli o'quv-uslubiy qo'llanmada kompyuter lingvodidaktikasining amaliy jihatlari, elektron darsliklar, multimedia vositalari va masofaviy ta'lim platformalaridan foydalanish metodikasi batafsil yoritilgan [5, 23]. Mazkur qo'llanma bugungi kunda MDH mamlakatlarida rus tilini o'qitish amaliyotida keng qo'llanilmoqda.

N.V.Titovskaya va S.N.Titovskiy (2017) tomonidan chop etilgan maqolada esa kompyuter lingvodidaktikasi vositasida oliy o'quv yurtlari talabalarining chet tilidagi kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish muammolari tahlil qilingan. Mualliflarning fikricha, kompyuter texnologiyalari nafaqat o'quv materiallarini taqdim etish vositas, balki talabalarining mustaqil ishlashini tashkil etish, ularning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish va kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning muhim omilidir [6, 591].

O'zbek va turkiy tilidagi tadqiqotlarda kompyuter lingvodidaktikasi

O'zbekistonlik olimlar tomonidan ham kompyuter lingvodidaktikasi sohasida muhim tadqiqotlar olib borilmoqda. «O'zbek tili ta'limida elektron lingvodidaktikaning tadbiiq etilishi» (2022) nomli maqolada o'zbek tilini o'qitishda elektron resurslar va raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari tahlil qilingan. Mualliflar tomonidan elektron lingvodidaktika vositalari yordamida o'quvchilarning til kompetensiyalarini rivojlantirish samaradorligi asoslab berilgan [7, 46-47].

S. Muhamedovanning «O'zbek tili va adabiyoti ta'limida zamonaviy texnologiyalar» (2018) nomli o'quv qo'llanmasida ona tili va adabiyot darslarida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish metodikasi, elektron darsliklar, multimedia vositalari va interaktiv metodlarning lingvodidaktik imkoniyatlari yoritilgan [8, 45]. Mazkur qo'llanma umumta'lim maktablari va oliy o'quv yurtlari o'qituvchilari uchun amaliy ahamiyatga ega.

Qozoq tilidagi manbalarda ham kompyuter lingvodidaktikasi muammolari faol tadqiq etilmoqda. «Qozoq tilini o‘qitishda mobil ilovalardan foydalanish samaradorligi» (2023) nomli maqolada mobil texnologiyalar vositasida qozoq tilini o‘qitish metodikasi, elektron platformalar va mobil ilovalarning lingvodidaktik imkoniyatlari tahlil qilingan. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, mobil ilovalardan muntazam foydalanish o‘quvchilarning til o‘rganish motivatsiyasini oshiradi va mustaqil ta‘lim olish imkoniyatlarini kengaytiradi [9, 203-215].

G. B. Madiyevaning «Lingvistik tadqiqotlarda kompyuter texnologiyalari» (2020) nomli monografiyasida kompyuter lingvistikasining nazariy asoslari, uning tilshunoslik va lingvodidaktika bilan aloqasi, qozoq tili uchun kompyuter lingvistikasi vositalarini yaratish muammolari kompleks tarzda o‘rganilgan [10, 119].

«Raqamlashtirish davrida til ta‘limining zamonaviy modeli» (2022) nomli tadqiqotda esa qozoq tilini o‘qitishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning didaktik asoslari, elektron ta‘lim resurslarini yaratish tamoyillari va ularni ta‘lim jarayoniga integratsiya qilish metodikasi ishlab chiqilgan [11, 4-8].

Xulosa

Yuqoridagi tahlillar shuni ko‘rsatadiki, kompyuter texnologiyalarining lingvodidaktikadagi o‘rni so‘nggi yarim asrda tubdan o‘zgargan. Dastlab oddiy mashq va test topshiriqlarini avtomatlashtirish vositasi sifatida qaralgan kompyuterlar bugungi kunda til o‘qitish jarayonining ajralmas qismiga aylangan. Xorijiy, rus, o‘zbek va turkiy tilidagi ilmiy maktablar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar kompyuter lingvodidaktikasining mustaqil fan yo‘nalishi sifatida shakllanganligini va uning nazariy-metodologik asoslari boyitilganligini ko‘rsatadi.

M.Warschauer va C.Chapelle asos solgan CALL nazariyasi kompyuter lingvodidaktikasining rivojlanish yo‘nalishlarini belgilab berdi. Rus olimlari L.A.Dunayeva va V.P.Zaxarov tomonidan olib borilgan eksperimental tadqiqotlar kompyuter texnologiyalarining til o‘qitish samaradorligiga ta‘sirini empirik jihatdan asosladi. O‘zbekistonlik va qozoqistonlik olimlarning tadqiqotlari esa milliy tillarni o‘qitishda kompyuter lingvodidaktikasi vositalaridan foydalanishning o‘ziga xos xususiyatlarini ochib berdi.

Zamonaviy ta‘lim jarayoni uchun ushbu ilmiy meros bebaho manbadir. Kompyuter lingvodidaktikasining nazariy asoslari, elektron ta‘lim resurslarini yaratish tamoyillari, ularni ta‘lim jarayoniga integratsiya qilish metodikasi bugungi kunda ona tili va chet tillarini o‘qitish samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Ayniqsa, qoraqalpoq tili kabi nisbatan kam qo‘llaniladigan tillarni o‘qitishda kompyuter lingvodidaktikasi vositalarini yaratish va ulardan foydalanish dolzarb ilmiy-amaliy vazifalardan biridir.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Warschauer M. Computer-assisted language learning: An introduction / M. Warschauer // Multimedia language teaching / ed. by S. Fotos. — Tokyo: Logos International, 1996. — P. 3–20.
2. Chapelle C. A. Computer applications in second language acquisition: Foundations for teaching, testing, and research / C. A. Chapelle. — Cambridge: Cambridge University Press, 2001. p. 55. — ISBN 978-0-521-62646-0.

3. Thomas M. Contemporary computer-assisted language learning / M. Thomas, H. Reinders, M. Warschauer (Eds.). — London; New York: Bloomsbury Academic, 2013. — 389 p. — (Contemporary Studies in Linguistics).
4. Дунаева Л. А. Цифровизация области преподавания РКИ: первые итоги и перспективы / Л. А. Дунаева, Г. М. Левина, А. Н. Богомолов, Т. В. Васильева // Русский язык за рубежом. — 2020. — № 5 (282). — DOI: 10.37632/PI.2020.282.5.001.
5. Компьютерные технологии в преподавании русского языка как иностранного: учеб.-метод. пособие / [авт.-сост. Н. В. Кулибина и др.]. — Минск: БГУ, 2016. — 148 с.
6. Титовская Н. В. Использование компьютерной лингводидактики в процессе обучения иноязычной коммуникативной компетенции у студентов вузов / Н. В. Титовская, С. Н. Титовский // Молодой учёный. — 2017. — № 15 (149). — С. 590–593.
7. Jumamuratova S. S. O‘zbek tili ta’limida elektron lingvodidaktikaning tadbiiq etilishi / S. S. Jumamuratova // Synergy: Journal of Ethics and Governance. — 2022. — Special Issue. — В. 46–47.
8. Muhamedova S. X. O‘zbek tili va adabiyoti ta’limida zamonaviy axborot texnologiyalari: o‘quv qo‘llanma / S. X. Muhamedova, M. D. Abdullayeva, Sh. Sh. Yuldasheva, Y. B. Eshmatova. — Toshkent: Tafakkur bo‘stoni, 2018. — 264 b.
9. Oraz A. N. Қазақ тілін үйретуде мобильді қосымшаларды пайдаланудың тиімділігі / A. N. Oraz, K. T. Malikov // Bulletin of L.N. Gumilyov Eurasian National University. Philology Series. — 2023. — № 3 (144). — В. 203–215. — DOI: 10.32523/2616-678X-2023-144-3-203-215.
10. Мәдиева Г. Б. Лингвистикалық зерттеуіштердегі компьютерлік технологиялар: оқу құралы / Г. Б. Мәдиева, С. Б. Бектемірова, Ж. Ж. Күзембекова. - Алматы: Қазақ университеті, 2020. - 119 б. - ISBN 978-601-04-0917-0.
11. Нұржанова Ж. Ж. Шетел тілдерін оқытудың инновациялық әдістері / Ж. Ж. Нұржанова // Цифрландыру дәуіріндегі тілдік білім берудің заманауи моделі: халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция материалдары. — Атырау: АСУ Пресс, 2022. — Б. 4–8.